

Ensayo Modelización Timing de Evaluación

Carrasco, Alicia
Fernández, Maribel
Racionero, Ismael

Universidad de Málaga

Introducción

El artículo "Modelización Timing de Evaluación" de Antonio Matas-Terrón aborda exhaustivamente la relevancia del factor temporal en la evaluación de programas e intervenciones sociales. El estudio se enfoca en analizar el impacto del tiempo en la efectividad y los resultados de dichas intervenciones, resaltando la importancia de comprender la evolución de los efectos a lo largo del tiempo. Matas-Terrón explora cómo el momento en que se realiza la evaluación puede incidir significativamente en los resultados obtenidos, enfatizando la necesidad de considerar el timing adecuado para evaluar el impacto de las intervenciones.

El autor enfatiza que el timing de la evaluación es fundamental para comprender tanto los efectos a corto como a largo plazo de las intervenciones. Según Matas-Terrón, "el momento en que se lleve a cabo la evaluación puede determinar drásticamente el resultado de dicha evaluación". Esta declaración resalta la influencia crítica del tiempo en la interpretación de los efectos de las intervenciones, ya que el impacto puede variar significativamente según el momento en que se realice la evaluación.

Además, el artículo examina el uso de Google Trends como una herramienta para medir el interés público en las intervenciones sociales a través del análisis de las consultas en Internet. Matas-Terrón señala que "los registros de Google Trends son un indicador del interés inicial y no tanto del tiempo que una intervención puede estar afectando". Esta observación destaca la utilidad de Google Trends como un instrumento para comprender el interés público en las intervenciones, aunque también resalta la importancia de interpretar estos datos en el contexto temporal apropiado.

En este contexto, la evaluación del impacto de las intervenciones se presenta como un proceso dinámico que requiere una consideración cuidadosa del factor tiempo. Matas-Terrón enfatiza que "es especialmente importante en la evaluación del impacto donde el efecto a largo

plazo es esencial". Esta afirmación subraya la necesidad de evaluar no solo los efectos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo de las intervenciones para comprender completamente su efectividad y alcance.

Finalidad

El presente ensayo se propone indagar en primer lugar sobre la funcionalidad de la herramienta Google Trends, la cual desempeña diversas funciones que abarcan desde el análisis de tendencias en las búsquedas en línea hasta la investigación de mercado, el análisis competitivo y el seguimiento de determinados temas. Específicamente, se puede configurar esta herramienta con variables tales como el período de tiempo y la ubicación geográfica, entre otras.

En consecuencia, se examina la utilidad de Google Trends en el contexto de la evaluación de programas y políticas sociales, con un enfoque particular en cómo el tiempo de realización de la evaluación puede impactar en las conclusiones obtenidas. Mediante la visualización de datos temporales y el análisis de eventos específicos, se pretende comprender la evolución del impacto de dichos programas y políticas en la sociedad a lo largo del tiempo. Este enfoque permite una comprensión más profunda de la efectividad y el alcance de las intervenciones sociales, al considerar la variable temporal como un factor crucial en la interpretación de los resultados obtenidos.

Procedimiento y resultados

El estudio emplea la herramienta Google Trends con el propósito de realizar una comparación de la guerra entre Gaza e Israel desde el año 2004 hasta el año actual, 2024. El enfoque de esta investigación reside en analizar las variaciones en los niveles de interés público y la cobertura mediática en relación con este conflicto a lo largo del período mencionado. Se

llevó a cabo un análisis detallado de las fluctuaciones relativas en las tendencias de búsqueda relacionadas con términos clave asociados al conflicto, lo que ha permitido identificar momentos críticos, cambios significativos en el interés público y posibles correlaciones con eventos específicos que han ocurrido durante el desarrollo del conflicto.

La visualización de datos obtenida a través de Google Trends ofrece una perspectiva temporal sobre la dinámica del interés público en el conflicto entre Gaza e Israel. A través de la configuración de la herramienta para centrarse en las búsquedas relacionadas con Gaza y estableciendo el período de análisis desde 2004 hasta el presente año 2024, se ha obtenido una representación gráfica que permite observar las fluctuaciones en el interés público a lo largo del tiempo. Esta visualización proporciona un recurso invaluable para comprender la evolución del conflicto, así como para identificar posibles patrones y tendencias en la atención mediática y el interés público a lo largo de los años.

En conclusión, el análisis de Google Trends ofrece una herramienta poderosa para investigar la evolución temporal del interés público y la atención mediática en torno a conflictos como el de Gaza e Israel. La información recopilada a través de esta herramienta puede proporcionar valiosos insights para comprender mejor la dinámica del conflicto, así como para informar futuras investigaciones sobre el tema.

Figure 1. Gráfico Gaza, (intervalo temporal 2004-2024)

Figure 2: Gráfico Gaza y guerra. (intervalo temporal 2019-2024)

La evaluación comparativa de conflictos regionales proporciona una comprensión más amplia de los eventos contemporáneos y sus implicaciones geopolíticas. En este contexto, se examina la guerra en Ucrania como un caso de estudio adicional en relación con los conflictos en Gaza. La visualización gráfica presentada a continuación permite contrastar y analizar las tendencias asociadas con los términos "Gaza", "guerra" y "Ucrania".

La inclusión de la guerra en Ucrania en este análisis proporciona una perspectiva complementaria sobre los conflictos regionales en curso. La comparación de estos tres ítems facilita la identificación de posibles patrones y correlaciones, así como la evaluación de factores comunes o distintivos entre los diferentes contextos de conflicto.

Este enfoque metodológico ofrece una oportunidad para profundizar en la comprensión de las dinámicas de conflicto y sus interconexiones, contribuyendo así al corpus de conocimiento académico sobre la paz y la seguridad internacionales. La visualización gráfica resultante representa una herramienta valiosa para investigadores y analistas interesados en la dinámica de los conflictos regionales y su evolución temporal.

Figure 3: Gráfica Gaza, guerra y Ucrania. (intervalo temporal 2019-2024)

Conclusión

El empleo de Google Trends como herramienta para evaluar temas sociales ha emergido como una estrategia prometedora, al proporcionar datos cuantitativos sobre la popularidad y el interés público en un tema específico a lo largo del tiempo y en diferentes ubicaciones geográficas. Este recurso se revela útil para detectar tendencias emergentes, variaciones en el interés público y patrones de búsqueda asociados con un tema social determinado. Sin embargo, es fundamental contextualizar esta información con otras fuentes de datos y enfoques metodológicos para obtener una visión más completa del tema en cuestión.

El análisis de las tendencias de búsqueda en Google relacionadas con conflictos internacionales, como la guerra en Gaza o en Ucrania, arroja luz sobre patrones significativos en la dinámica de la atención pública y la percepción de los acontecimientos mundiales. En primer lugar, se observa una sensibilidad destacada hacia la cobertura mediática, evidenciada por picos abruptos en las búsquedas durante los períodos de escalada del conflicto. Este fenómeno sugiere un marcado interés por parte del público en comprender mejor el contexto y las implicaciones de estos eventos.

No obstante, se destaca la fugaz naturaleza de la atención pública. Una vez que los medios de comunicación dejan de enfocarse en un conflicto específico, las búsquedas relacionadas tienden a declinar rápidamente. Este fenómeno insinúa que la percepción pública puede ser altamente influenciada por la cobertura mediática y puede cambiar velozmente conforme otros acontecimientos acaparan la atención.

Es crucial señalar que la reducción en las búsquedas no refleja necesariamente la resolución de los

problemas subyacentes. A pesar de la aparente disminución en el interés público, los conflictos como los de Gaza y Ucrania continúan impactando a las poblaciones locales y poseen implicaciones a largo plazo en la política internacional y la seguridad global.

Referencias

Matas-Terron, A. (2021, August 31). Modelización de la trayectoria del efecto de programas y políticas: implicaciones para la evaluación. <https://doi.org/10.31235/osf.io/c>

